

O'QUVCHILARDA AXBOROT MODELI HAQIDA TASAVVURNI SHAKLLANTIRISH

Tulkin Islamovich Primov

TKTI Shahrisabz filiali dotsenti;

Ilxomjon Islamovich Islomov

TKTI Shahrisabz filiali assistenti;

Annotatsiya: Ushbu maqolada o'quvchilarda axborot modeli haqida tasavvurni shakllantirish va uni tuzish bosqichlari haqida fikrlar bayon etilgan.

Kalit so'zlar: Model tushunchasi, axborot modeli, ob'yekt-model munosabatlari, o'xshash ob'yektlar, axborot-reflektor konsepsiyasi, elastiklik koeffitsiyentlari.

Аннотация: В данной статье обсуждаются представления студентов об информационной модели и этапах ее создания.

Ключевые слова: Понятие модели, информационная модель, объектно-модельные отношения, подобные объекты, понятие информационно-отражателя, коэффициенты эластичности.

Annotation: This article discusses students' ideas about the information model and the stages of its creation.

Keywords: The concept of a model, information model, object-model relations, similar objects, the concept of an information reflector, elasticity coefficients.

Model tushunchasini shakllantirishning asosi ob'yekt tushunchasi hisoblanadi. Informatika darsliklaridan [1] farqli o'laroq, biz, birinchi navbatda, model tushunchasi bilan tanishtirish va uni atroflicha muhokama qilish zarur, deb hisoblaymiz va shundan keyingina ushbu konsepsiyaga tayanib, axborot modelining ta'rifi va qo'llanilishiga o'tamiz.

O'quv rejasida u yoki bu ta'rifni tanlash va izohlash bir qator omillar va birinchi navbatda o'quvchilarning yoshi bilan belgilanadi. Yana bir omil - bu

ilmiylik va qulaylik tamoyillarining uyg'unligi. Bir tomondan, ta'rif ilmiy ta'rifga zid bo'lmasligi kerak, boshqa tomondan, u tushunarli tilda shakllantirilishi kerak. Ta'rifdagi har bir so'z talaba uchun tushunarli bo'lishi kerak. Tushunchaning barqaror shakllanishi uchun ta'rifni misollar bilan aniqlashtirish kerak. Turli manbalardan topilgan bir nechta formulalarni keltirish o'rinli emas. Ko'rib chiqish va qiyosiy tahlil qilish maktab o'quv dasturining emas, balki ilmiy tadqiqotning vazifasidir.

Yuqorida bayon etilgan tamoyillarga amal qilgan holda, ko'rib chiqilayotgan usulda model ta'rifini qurishda ushbu tushunchaning falsafiy talqini asos qilib olinadi.

Model boshqa ob'yektning o'xshashi (o'rnini bosuvchi) bo'lib, bu holda uning ba'zi xususiyatlarini aks ettiruvchi asl deb ataladi. Bu analog asl nusxa haqidagi bilimlarni saqlash va kengaytirish uchun xizmat qiladi [2].

Ushbu ta'rif model qurilayotgan ba'zi bir ob'yektining mavjudligini, model va asl nusxa o'rtasida qandaydir o'xshashlikning mavjudligini ko'rsatadi va shu bilan ob'yekt-model munosabatlarining mavjudligi o'rnatiladi.

Modellar haqida tasavvur hosil qilish uchun misollar orqali nimalar boshlang'ich ob'yekt bo'lishi mumkinligini va nima model bo'lishi mumkinligini ko'rsatish zarur.

Dastlabki ob'yekt	Model	Modelda nima aks ettiriladi		
		Xususiyatlari	Faoliyati	Muhit
Odam	Qo'g'irchoq	Tashqi ko'rinishi	Modelning murakkabligiga qarab, insonning ba'zi harakatlari	-
Odam	Robot		Maqsadga qarab, asosiy harakatlar: ko'chish, qo'lga olish	

Odam	Kompyuter		Qabul qilish, uzatish, saqlash va qayta ishlash	
Portret	Odam	Tashqi ko'rinishi		Atrof muhit
Avtomobil	O'yinchoq mashina	Tashqi ko'rinishi-Asosiy komponentlar	G'ildiraklarning aylanishi ta'siri ostida harakatlanish	-
Suvosti dunyosi	Akvarium			Yashash sharoitlari
Samalyot	Aerodinamik tunnelidagi samolyot modeli	Geometrik xarakteristikalar		Havo oqimi

Yuqoridagi misollardan ko'rinib turibdiki, model tashqi ko'rinishidan dastlabki ob'yektga o'xshab ketishi yoki umuman o'xshamasligi mumkin, xususiyatlarni, harakatlarni va muhitni modellashtirish mumkin.

Uslubiy nuqtai nazardan, bunday misollarni talabalarning o'zlari keltirishi mumkin. O'qituvchining vazifasi muhokamani modellashtirilgan xususiyatlarni aniqlash va ob'yekt-model munosabatlarini o'rnatishga yo'naltirishdir.

Misollarni muhokama qilib, bitta ob'yekt uchun ko'plab modellarni qurish mumkinligini ta'kidlash kerak. Bu yerda modellarning xilma-xilligi ularni yaratishda qo'yilgan maqsadlarning xilma-xilligi bilan belgilanadi degan tushunchani shakllantirish muhimdir. Shuning uchun o'rganish jarayonida turli maqsadlar uchun yaratilgan modellar misollari ko'rib chiqiladi va bu maqsadlar aniqlanadi. Eng muhim maqsadlardan biri bu atrofdagi dunyoni bilishdir [3]. Bu maqsad, ayniqsa, bolalar uchun muhim, chunki maktabda o'qish jarayonida ular turli darslarda doimo modellarga duch kelishadi. Modellashtirish maqsadlarining xilma-xilligi haqidagi tushunchani kengaytirish uchun turli maqsadlar uchun yaratilgan, talabalar tushunishiga mos keladigan boshqa modellarni ko'rib chiqish kerak.

Metodologiyaning keyingi va asosiy maqsadi kompyuter modellarini qurishga o'tish bo'lganligi sababli, moddiy modellarning misollari bilan cheklanib qolmaslik, balki mavhum modellarni ko'rib chiqishga o'tish juda muhimdir. Bu jismoniy, kimyoviy jarayonlarni tavsiflovchi yoki ob'yektning xususiyatlarini bog'laydigan turli formulalar bo'lishi mumkin. Bu chizmalar va diagrammalar bo'lishi mumkin. Shunday qilib, misol tariqasida, quyosh tizimi sayyorolari haqidagi g'oyalar modellarining tarixiy misollari keltirilgan: geosentrik, geliotsentrik, fizika, matematika kursidan talabalarga ma'lum bo'lgan modellar.

Kompyuter modellashtirishning asosini axborot modeli g'oyasi tashkil etadi. Bu konsepsiya axborot va model tushunchalariga asoslanadi. Axborot modeli, aslida, ongni rivojlantirishning axborot-reflektor konsepsiyasi asosida yotadi. Inson atrofdagi dunyodan ma'lumot oladi, uni tahlil qiladi va axborot manzarasini shakllantiradi.

Ilmiy adabiyotlarda axborot modeli tushunchasining turli talqinlari berilgan [4].

- Axborot modeli oddiygina ob'yekt tuzilishi va xatti-harakatlarining tavsifidir. Har qanday aniq ma'lumot modelini tuzatish vositalari tillardir ... (V.M. Glushkov);

- Axborot modeli - bu qandaydir rasmiy tildagi formulalar yig'indisi yoki matematik mantiq nuqtai nazaridan nazariya.

Bundan tashqari, axborot modeli tushunchalarining qiyosiy tavsifi ham berilgan:

- Axborot modeli – informatikaning xususiy fanlar bilan birikmay, bir vaqtning o'zida o'ziga singdirmasdan o'zaro munosabatlariga kirishadigan interfeys (A. P. Ershov);

- Axborot modeli inson foydalanishi mumkin bo'lgan axborot shaklida ifodalangan model sifatida aniqlanadi (B.Ya.Sovetov);

- Kompyuter... alifbo harflaridan tuzilgan matnlar bilan ishlaydi, ya'ni, ob'yektlarning axborot modellari bilan" (V. A. Beloshapka).

Axborot modelini aniqlashda quyidagi mantiqiy fikrlashdan foydalaniladi.

Har qanday model insonning real ob'yektlar yoki hodisalar haqidagi ma'lumotlari tufayli yaratiladi va o'zgartiriladi. Insonning ma'lumotni to'g'ri tushunish va qayta ishlash qobiliyati ko'p jihatdan uning atrofidagi dunyoni tushunish qobiliyatiga va natijada modellarni yaratish qobiliyatiga bog'liq [5]. Haqiqiy ob'yektni o'rganish uchun biz maqsadli ravishda u haqida ma'lumot to'playmiz. Ammo ma'lumot faqat inson miyasida aks ettirilgan ekan, biz aqliy model haqida gapirishimiz mumkin. Turli odamlarda bir xil narsa va hodisalarga reaksiya sifatida paydo bo'ladigan tasvirlar juda farq qilishi mumkin. Shuning uchun aqliy obrazli model juda individualdir va prototipni yetarli darajada aniqlik bilan aks ettirmaydi. Musiqani emas, balki u haqidagi hikoyani eshitib, musiqa asaridan taassurot olish mumkin emas.

Axborotni tavsiflash va yozib olish, shuningdek, kompyuterda qayta ishlash va foydalanish uchun uni belgilar tizimi yordamida ifodalash, ya'ni uni rasmiylashtirish kerak. Keyin biz axborot modelini yaratishga o'tamiz.

Biz quyidagi ta'rifdan foydalanamiz: axborot modeli - ob'yekt haqida maqsadli tanlangan va qandaydir shaklda taqdim etilgan ma'lumotlardir [6].

Bu ta'rif B.Ya.Sovetov (yuqoriga qarang) ning ta'rifiga eng yaqindir, garchi u boshqa ta'riflar bilan ham bog'liq bo'lsada. Boshqa ta'riflardan farqli o'laroq, bu yerda faqat axborot modeli qandaydir shaklda o'rnatilishi kerakligi e'lon qilinadi va uning hisob-kitob qismiga urg'u berilmaydi. Ammo eng muhim farq - bu axborot modelini tuzishda maqsadning majburiy mavjudligiga urg'u berilishidir.

Biz foydalanadigan ta'rifni o'quv va uslubiy adabiyotlarda keltirilgan ba'zi boshqalar bilan taqqoslash bo'yicha sharh berilgan. Shu bilan birga, biz axborot-mantiqiy (infologik) model tushunchasidan foydalanish zaruriyatini muhokama qilamiz.

Bizning fikrimizcha, yuqoridagi ta'riflar asosiy informatika kursida foydalanishga imkon bermaydigan bir qator kamchiliklarga ega. Bu kamchiliklar

yoki murakkab atamalardan foydalanishda, ular hozircha talabalar tajribasi bilan qo'llab-quvvatlanmaydi yoki ko'rib chiqilayotgan modellar doirasini sezilarli darajada toraytiradi, faqat dasturlash yoki faqat ob'yektlar tizimini hisobga oladi. Bundan tashqari, bizning fikrimizcha, bu ham juda muhim, ular tushunish va eslab qolish qiyin bo'lgan ko'p so'zli matnga ega. Biroq, bizning fikrimizcha, matn qisqa bo'lishi kerak va undagi barcha atamalar talqin qilinishi kerak. Shuning uchun biz yuqorida keltirilgan ta'rifga to'xtaldik.

ADABIYOTLAR RO'YXATI

1. Primov T.I., Islomov I.I. Iqtisodiy tarbiya berish muammolari. GOLDEN BRAIN ilmiy jurnali 2-tom, 7-son. 2024 yil, mart.
2. Matematik modellashtirishda hisoblash algoritmlaridan foydalanish. Primov T.I., Barqarorlik va yetakchi tadqiqotlar onlayn ilmiy jurnali. 2 (2), 48-50.
3. Primov T.I. Matematik modellashtirishning umumiy prinsiplari. «Экономика и социум», Выпуск №2(81) часть 1 (февраль, 2021).
4. Primov T.I., Qurbonov S.Z. Matematik modellarni tuzishda variatsion tamoillar. "Academic Research in Educational Sciences". 2021, Volume 2, Issue 4.
5. T. Primov. Axborot modellashtirishni o'rgatishda o'quvchilarning bilish faoliyatini boshqarish. Наука и инновация 1 (11), 153-157.
6. Primov T.I., The simplest mathematical models of economic processes. Central asian journal of mathematical theory and computer sciences 4 (1), 80-82.